

MODEL ROKETLERDE PARAŞÜT KURTARMA SİSTEMLERİNİN AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZİ

AERODYNAMIC AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACHUTE RECOVERY SYSTEMS IN MODEL ROCKETRY

Mustafa Önder ÇÖVEN*

* Makine Mühendisi, ondercoven@outlook.com

ÖZET

Bu çalışmada model roketlerde kullanılmak üzere güvenilir, dayanıklı ve performansı optimize edilmiş bir paraşüt tasarımı amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında paraşüt tipleri, malzeme seçimleri, aerodinamik ve mekanik hesaplamalar, üretim yöntemleri ve test süreçleri detaylı olarak incelenmiştir. Farklı paraşüt geometrilerinin (kubbe, dikdörtgen, şerit vb.) avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmış; uygun kumaş, ip ve şok kordonu seçim kriterleri değerlendirilmiştir. Ayrıca paraşüt alanı, çap, düşüş hızı, akış deliği boyutu gibi kritik parametreler için teorik hesaplama yöntemleri sunulmuştur. Sonuç olarak, model roketler için güvenli, düşük maliyetli ve tekrarlanabilir bir paraşüt tasarım metodolojisi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Model Roket, Paraşüt, Kurtarma Sistemleri, Ripstop Nylon

ABSTRACT

This study aims to design a reliable, durable, and performance-optimized parachute for model rockets. The research investigates parachute types, material selections, aerodynamic and mechanical calculations, manufacturing techniques, and testing procedures in detail. Various canopy geometries (dome, rectangular, ribbon, etc.) are compared in terms of advantages and limitations. Suitable fabric, line, and shock cord options are also discussed. Analytical methods for calculating crucial parameters—such as canopy area, diameter, descent velocity, and spill hole size—are presented. Ultimately, a safe, cost-effective, and reproducible parachute design methodology for model rocketry is proposed.

Keywords: Model Rocket, Parachute Design, Rescue Systems, Ripstop Nylon.

Terminoloji

C_d: Sürüklenme Katsayısı

ρ: Hava Yoğunluğu

A_p: Paraşüt Alanı

A_{SH}: Spill Hole Alanı

R_{SH}: Spill Hole Çapı

E_G: Roket Gövdesi Kinetik Enerjisi

E_K: Burun Konisi Kinetik Enerjisi

F_{max}: En Yüksek Gerilim Kuvveti

D_p: Paraşüt Çapı

F_D: Sürüklenme Kuvveti

m_K: Burun Konisi Kütlesi

m_G: Roket Gövdesi Kütlesi

V_{Terminal}: Terminal Hız

V_K: Burun konisi hızı

V_G: Roket gövdesi hızı

η: Güvenlik Faktörü

L_p: Paracord Uzunluğu

S_D: Dikiş Uzunluğu

1. GİRİŞ

Model roket sistemleri, uçuş dinamiği, aerodinamik ve yapısal mühendislik prensiplerinin bir araya geldiği küçük ölçekli uçuş araçlarıdır. Bu sistemlerde başarının önemli bir ölçütü, roketin yalnızca yüksek irtifaya ulaşması değil, aynı zamanda güvenli bir şekilde yeryüzüne geri dönmesidir. Bu noktada, roket gövdesi ve faydalı yükün (payload) hasar görmeden yere inmesini sağlayan kurtarma sistemi temel rol oynar.

Kurtarma sisteminin amacı, roketin belirlenen bir terminal hızda ($V_{Terminal}$) yavaşlayarak kontrollü biçimde inmesini sağlamaktır. Bu süreç genellikle üç aşamada gerçekleşir: ayrılma mekanizmasının etkinleşmesi, açılma şokunun sönümlenmesi ve paraşütün tam olarak açılarak inişin stabilize edilmesi. Bu aşamalardan herhangi birinde yaşanacak aksaklık, roketin hasar görmesine neden olabilir.

Paraşüt, bu sistemin en kritik bileşenidir. Aerodinamik sürüklenme kuvveti oluşturarak düşüş hızını azaltır. Ancak tasarımı; düşük terminal hız, yapısal dayanım, açılma kararlılığı ve roket gövdesi içinde minimum hacim gereksinimleri gibi farklı mühendislik kriterleri arasında denge kurulmasını gerektirir.

Bu çalışma, model roket kurtarma sistemlerinde paraşüt tasarımının temel mühendislik prensiplerini ele almaktadır. Çalışmanın amacı; uygun paraşüt geometrisinin belirlenmesi, hedeflenen terminal hız için gerekli aerodinamik boyutlandırmanın yapılması ve açılma sırasında oluşan yapısal yüklerin analiz edilmesidir. Elde edilen sonuçlar, model roketlerde güvenli ve optimize edilmiş paraşüt kurtarma sistemlerinin tasarımına yönelik bir referans çerçevesi sunacaktır.

2. PARAŞÜT ŞEKİLLERİ

Paraşütler tente tipine göre ikiye ayrılır; Birincisi, yüksek basınç bölgesi oluşturan, hava akışının tersi yönündeki hareketi yavaşlatan ve havayı içeride muhafaza eden bir kubbe türüdür. İkincisi, kanat görevi gören ve atlayıcının kendisini bir hedefe yönlendirmesine izin veren bir dizi hava kanalına sahip dikdörtgen bir profildir.

2.1. Kubbe (Dome) Tip Paraşüt

2.1.1. Round (Hemispherical) Parachute

Paraşütün dairesel şeklinden dolayı yüzey alanı merkezinden eşit olarak dağılmıştır. Bu sayede, paraşüte yeterli miktarda hava temas eder. Sonuç olarak da, paraşütün ortalama hızı ve düşüş süresi optimize edilmiş olur. Paraşütün şeklinin kazandırdığı diğer bir avantaj, ağır yükler altında, yük dağılımını daha dengeli bir biçimde yüzey alanına yaymaktır. Havada sürüklenme olanağı diğer tiplere göre daha düşüktür buna bağlı olarak yönlendirme yeteneği bulunmamaktadır. Ana kriter belirli bir yörüngeye bağlı olarak uçmak veya noktasal iniş sağlamak ise bu tipin kullanılması önerilmez. Düşüş aşamasında olan paraşüt, oluşacak hava sirkülasyonu sebebiyle olduğundan daha fazla sallantılı bir yörünge izleyecektir. Bunun önüne geçmenin en temel yolu, paraşütün tepe kısmına bir delik açılarak akış deliği “spill hole” oluşturmaktır. Ancak “spill hole” oluşturma bir dezavantajı, iniş hızında artışın olmasıdır.

Görsel 1.0: Dairesel Paraşüt

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

2.1.2. Annular (Pull-down Apex) Parachute

Round tip paraşütlerin tasarım açısından geliştirilmiş versiyonu denilebilir. Round paraşütlere ek olarak akış deliğine de paracordlar bağlanmıştır böylece tepe kubesi paracordların birleşmesiyle oluşan merkez ip sayesinde, “spill hole” aşağıya doğru çekilmiştir. Böylece stabilite artırılmıştır, iniş hızı sapma oranı düşürülmüş, ilk şok etkisine dayanımı artırılmış ve açılma süresini kısaltılmıştır. Dezavantajı havada sürüklenme potansiyelinin round tipe göre fazla olmasıdır. Fakat havada çok keskin dönüşler yapabilmeye yeteneğine sahiptirler. Akış deliğinin genişliğine bağlı olarak; geniş akış deliğine sahip “Annular” veya dar akış deliğine sahip olan “Pull-down Apex” olarak isimlendirilmektedir.

Görsel 2.0: Annular Paraşüt

2.1.3. Ribbon Parachute

Genel kullanım alanı, çok ağır yüklü, hava yoğunluğunun düşük (İrtifanın yüksek olduğu durumlar.) ve süpersonik hızlara sahip yüklerin, yavaşlatılması için kullanılmaktadır. Yüksek ağırlık ve yüksek irtifada diğer paraşütler ilk şok etkisi sonucu yırtılabilirken Ribbon paraşüt, tasarımının ve kumaşının kazandığı artı sayesinde ilk şok etkisini muazzam şekilde sönmülemektedir. Havanın daha iyi dağılabilmesi ve kontrol edilebilmesi için tasarımında şerit benzeri İpliklere sahip, havanın daha rahat hareket edebilmesi için şerit aralıkları oldukça açık, örme bir paraşüt çeşididir.

Paraşüt Tipi	Avantaj	Dezavantaj
Round	Ağır yükler altında dengeli yük dağılımı sağlar. Düşüş süresi optimize edilmiştir.	Yönlendirme yeteneği yoktur. Hava sirkülasyonu nedeniyle sallantılı bir yörünge izler.
Annular / Pull-down Apex	Stabilitesi artırılmıştır. İniş hızı sapma oranı düşüktür. İlk şok etkisine dayanımı ve açılma süresi kısadır.	Round tipe göre havada sürüklenme potansiyeli daha fazladır.
Ribbon	İlk şok etkisini muazzam şekilde sönmüler. Hava yoğunluğunun düşük olduğu durumlara (yüksek irtifa) ve süpersonik hızlara uygundur.	Normal hızlarda/irtifalarda kullanımı gereksiz olabilir. Karmaşık tasarıma sahiptir.

Tablo 1.1: Kubbe (Dome) Tip Paraşütlerin Avantaj ve Dezavantajları

2.2. Dikdörtgen Tip Paraşüt

2.2.1. Cruciform (Cross Canopy) Parachute

Zemin üzerindeki görünümü haç şeklinde olan kare paraşüt biçimidir. İki dikdörtgen panelin ortalanması sonucu üretilmektedir. Haç biçiminde olduğundan kenarlarında havanın dış ortama rahatlıkla çıkabileceği geniş hava kanalları mevcuttur, bu kanallar sayesinde paraşüt stabilitesini artırmakta aynı zamanda iniş hızını ciddi oranda düşürmektedir. Tasarımından ve katlama şeklinden dolayı havada açılma süresi çok düşüktür.

Görsel 3.0: Cruciform Paraşüt

2.2.2. Square Parachute

Kare profilleri sayesinde salınımı ciddi oranda azaltır buda iniş sürecinde yüklerin daha az hasar almasını sağlar. Kendine has katlanma şekli nedeniyle, paraşüt açıldıktan hemen sonra gecikme olmaksızın, paraşütün içerisi tamamen hava ile dolabilmektedir. Alternatif paraşüt tiplerine nazaran stabilitesi daha fazladır. Dezavantajı ise havada sürüklenme potansiyeli diğer tiplere göre daha fazladır.

Görsel 4.0: Kare Paraşüt

2.2.3. Parafoil Parachute

Aerodinamik kaldırma kuvveti üretebilen, hava kanallı bir yapı sayesinde yönlendirilebilir ve kontrollü iniş sağlayan bir paraşüt türüdür.

Paraşüt Tipi	Avantaj	Dezavantaj
Cruciform	Stabilitesi yüksektir. Geniş hava kanalları sayesinde iniş hızını ciddi oranda düşürür. Çok kısa açılma süresi.	Yönlendirme yeteneği kısıtlıdır.
Square	Salınımı ciddi oranda azaltır, bu sayede yüklere daha az hasar verir. Gecikme olmaksızın hızlı ve tam dolur. Alternatiflere nazaran stabilitesi yüksektir.	Havada sürüklenme potansiyeli diğer tiplere göre daha fazladır.
Parafoil	Yönlendirilebilir ve kontrollü iniş sağlar. (Uçak kanadı gibi süzülme yeteneği).	Açılması kare ve haç tiplerine göre daha fazla dikkat gerektirebilir.

Tablo 1.2: Dikdörtgen Tip Paraşütlerin Avantaj ve Dezavantajları

3. MALZEMELER

Paraşütün inişi malzemeye bağlıdır, bu nedenle malzemenin hafif, güçlü, esnek ve rüzgar geçirmez olması önemlidir. Yüksek irtifa rüzgarlarını ve diğer çevresel unsurları kaldırabilmelidir. Malzemenin yoğunluğu, sertliği ve dokusu, hızı kontrol edecek ve salınımsız bir iniş sağlayacak diğer önemli faktörlerdir.

3.1. Kumaşlar

Paraşüt imalatında kullanılan hammaddeler Kanvas, İpek, Terylene, Kevlar ve Naylon'dur. Paraşüt için kullanılacak kumaş çeşitlerinde bulunması gereken özellikler; yüksek kopma mukavemeti, hava ve su geçirgenliğinin olmaması, ısıya ve yırtılmaya dayanıklı olması ve hafif olması aranan temel özelliklerdendir.

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

3.1.1. Kanvas (Doğal Elyaf)

Paraşüt üretiminde ilk kullanılan kumaş türü olan Kanvas; kalın, esnek ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Keten kumaş özelliği ile birlikte çeşitli renklerde, boyutlarda, şekillerde üretilmektedir.

3.1.2. İpek

İpek daha hafif, daha güçlü, daha ince olduğu kadar ateşe dayanıklı, katlanması ve paketlenmesi kolay olduğu için paraşüt üretiminde kanvasın yerini almıştır.

3.1.3. Naylon (Poliamid)

Naylon, mükemmel rüzgar direncine, iyi esnekliğe, küf direncine sahip olduğu ve nispeten daha ucuz olduğu için İpeğin yerini alarak popüler bir seçim haline geldi. Malzeme ayrıca hafiftir ve çabuk kurur. Aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Olağanüstü gücü nedeniyle, paraşüt bağlarında, takviye bantlarında ve askı halatlarının kayışlarını yapmak için de kullanılır. Paraşütler için naylon kumaş, küçük kare desenleri oluşturmak için ekstra kalın ipliklerle özel bir şekilde dokunur buna yırtılmaz naylon denir. Kanopide küçük yırtıklar oluştuğunda bu küçük kareler yırtıkların büyümesini engeller.

3.1.4. Terylene (Polyester)

Çok güçlü ve ısıya dayanıklı olduğu için günümüzde paraşüt malzemesi olarak kullanılan bir tür polyester kumaş.

3.1.5. Kevlar (Aramid)

Kevlar, kurşun geçirmez giysilerde kullanılabilen son derece güçlü bir sentetik kumaştır. Isıya ve alev dayanıklıdır, bu nedenle yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez veya deformeye uğramaz. Gerilme mukavemeti, uzun süre saklansa bile bozulmadan kalır.

3.1.6. Ripstop

Ripstop kumaşın dokuma yapısında iplikler çapraz biçimde ve sıkı bir düzenle yerleştirilir. Bu dokuma yöntemi, yüzeyde küçük kare desenlerin oluşmasını sağlar. Bu kare biçimli dokuma yapısı, kumaşta oluşabilecek yırtık veya delinmelerin ilerlemesini önleyerek dayanıklılığı artırır. Ripstop, bu özel dokuma tekniği sayesinde yüksek mukavemetli kumaşlar sınıfında yer alır.

3.1.6.1. Ripstop Nylon

Ripstop Nylon, 2. Dünya Savaşı'nda paraşüt üretiminde kullanılan ipeğin yerini alması üzerine geliştirilmiş bir kumaş türüdür. Yırtılmaz takviye iplerinin çapraz dokuma yöntemiyle oluşturulmuş bir naylon kumaş türü olan Ripstop Nylon'lar hava geçirmez, suya karşı dirençli, yangına dayanıklı ve sıfır gözenekli olmaktadır. Ripstop Nylon bir çok farklı renk, boyut, ağırlık ve kalınlıkta üretilmektedir. Yırtılmaların yayılmaması için belli aralıklarla kalın, kuvvetli ve dolgu iplikleriyle dokunmuştur. Uygun güç-ağırlık oranına sahiptir.

Kumaş Tipi	Avantaj	Dezavantaj
Kanvas	Kalın, esnek ve oldukça dayanıklı (mekanik olarak). Çeşitli renk ve boyutlarda üretilebilir.	Çok ağırdır. Hacimli, katlanması zordur. Yanıcıdır. Hava/su geçirmezlik özellikleri düşüktür.
İpek	Kanvas'tan daha hafif, daha güçlü ve incedir. Ateşe karşı Kanvas'tan daha dayanıklıdır. Kolay katlanıp paketlenir.	Sentetiklere (Naylon) göre daha pahalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalma ve su lekesi sorunları yaşayabilir.
Naylon	Mükemmel Mukavemet/Ağırlık oranı ve rüzgar direnci. İyi esneklik ve elastikiyet (dinamik yükler için ideal). Küf, aşınma ve kimyasallara karşı dayanıklı, nispeten ucuzdur.	Isıya karşı Kevlar kadar dirençli değildir. Ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalma dayanımını azaltabilir.
Terylene	Çok güçlüdür ve ısıya dayanıklıdır. UV ışınlarına karşı Naylon'dan daha dirençli olabilir. Nem emilimi düşüktür.	Naylon kadar esnek olmayabilir (uygulama alanını kısıtlar).
Kevlar	Olağanüstü yüksek çekme mukavemeti (Aynı ağırlıktaki çelikten kat kat güçlüdür). Isı ve alev son derece dayanıklı (yüksek sıcaklıkta mukavemetini korur). Gerilme mukavemeti kalıcıdır.	Naylon'a göre daha az esnek ve daha sert/kırılgan (dinamik yüklerde esneklik istemeyen yerler için ideal). Maliyeti yüksektir.
Ripstop	Yüksek yırtılma direnci: Kumaş üzerindeki küçük yırtıkların ve delinmelerin büyümesini engeller (kare desenli takviye iplikleri). Uygun güç-ağırlık oranı.	Nispeten daha maliyetlidir.
Ripstop Naylon	Sıfır gözenekli (hava geçirmez), suya karşı dirençli, yırtılma direnci çok yüksektir. Mükemmel güç-ağırlık oranını bir araya getirir.	-

Tablo 2.0: Kumaş Tiplerine Göre Karşılaştırma Tablosu

3.2. Paracord

Parachute Cord, paraşütlerin süspansiyon hatlarında kullanılan hafif bir naylon kernmantle ipidir. Paracordlar yelken endüstrisinden türetilmiş ve birçok farklı türü mevcuttur. Yaygın olarak 4 çeşit paracord kullanılmaktadır bunlar; Dacron, Spectra, Vectran, HMA'dır. Paracord seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken özellikler; Hafiflik, düşük sürtünme, yüksek mukavemet, optimum uzama, iyi stabilizasyon, daha küçük hacimli paketleme olanağı, yüksek aşınma direnci, kolay kullanım/dikiş olanağı, iç şerit sayısının fazla olması, elastik bir yapıya sahip olması, yük taşıma kapasitesinin yüksek olması.

3.2.1. Dacron

Dacron, polyester-pamuk karışımı bir kumaş türüdür. Ana maddesi ağırlıklı olarak polyesterden oluşmaktadır. En belirgin özelliği dayanıklı olmasıdır, boyutsal olarak çok kararlı, çok geniş çaplı, ağır bir paracorddur. uzun ömürlü olmasından dolayı esneme veya büzülme durumlarından minimum şekilde etkilenecek şekilde üretilmiştir. Elastik yapısı sayesinde muadillerine nazaran ani açılmalara karşı daha dayanıklıdır. Paraşüt yapımında kullanıldığında dezavantajlarından biri, paraşüt paketlenirken fazla yer kaplamasıdır, bu da paketleme alanında daha fazla yere ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda yüksek miktarda sürtünme oluşturarak hava hızını ve kanopilerin performansını düşürür. Bu performans düşüşü yüksek çaplı paraşütlerde fark edilir. Dacron, paracord seçenekleri arasında en büyük olanıdır, sürüklenmeyi veya paketleme hacmini en aza indirmek isteyen biri için iyi bir seçim değildir.

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

3.2.2. Microline (Spectra)

Paraşütle atlama pazarındaki en yaygın kullanılan paracord türüdür. Kırılması çok zor olan, düşük hacimli, düşük sürtünmeli, muadillerine nazaran aşınmaya en dayanıklı olanıdır. Ancak ısı uygulandığında büzölmeye duyarlı olduğundan boyutsal olarak kararlı değildir. Isıya veya sürtünmeye bağlı olarak paracord da oluşan küçölme genellikle düzensizdir ve iç ipliklerin, hat dışına çıkmasına neden olur. Bu da paraşütün orijinal olarak tasarlandığından daha zayıf açıklıklara ve performans kayıplarına neden olur. Bu dezavantajlarıyla bile, paracord seçimi için hala harika bir seçimdir, çünkü ipler kırılmaya yetecek kadar yıpranmadan çok önce paraşüt hedef konuma ulaşmış olacaktır.

3.2.3. Vectran

Bu tür, Microline türüne alternatif olması amacıyla geliştirilmiştir. Çünkü düşük sürtünmeli, eşit mukavemetli, boyutsal olarak çok stabil, aynı zamanda ısı stabilizesi olma avantajına sahiptir. Ancak bu avantajların yanı sıra, iplerin daha kolay aşınacağı ve kırılmaya başlayacağı yeni bir sorun yaratır. Bu sorunun çözümü, hatların çok düzenli, ayrıntılı bir şekilde görsel olarak incelemektir; bu dikkat edilmesi gereken bir şeydir, çünkü Vectran, diğer paracord türlerinden farklı şekilde aşınma gösterir.

3.2.4. HMA

Vectran'a benzer özelliklere sahiptir ancak daha küçük paket hacmi ve biraz daha az sürtünmeye sahiptir. HMA'nın genel özellikleri; Sürtünme oranı çok düşüktür, boyutsal olarak çok kararlıdır ve boyutuna göre çok güçlüdür. Çok küçük olmasından dolayı dikmek zordur ve dikildiği yer yüksek aşınma noktasına dönüşmektedir. Çoğu paracord türünden çok farklı bir şekilde aşınma gösterir ve en önemlisi hasarla pek iyi başa çıkamaz. Diğer hat türleri kirlenebilir ve uzun süre dayanabilir ancak HMA'nın ömrü hasar, kir ve fiziksel aşınma nedeniyle büyük ölçüde azalır. Bu nedenle çok iyi bakılması gerekir. Ek olarak, piyasada bir çok türü mevcuttur ancak çok azı paraşüt üretimi için uygundur, bu nedenle HMA'yı seçerken ekstra dikkatli olunması gerekmektedir.

3.3. Shock Cord

Roket gövdelerinin ayrılma evresinin ardından; ilk şok etkisini sönmüleme, roket gövdelerini ve paraşütleri bir arada tutmayı sağlayan elastik cordlardır. Model roketçilik için kullanılacak şok kordonlarında aranan özellikler; dayanıklı, hafif, pürüzsüz yüzey ve esneme özelliğinin olması gerekmektedir. Kevlar shockcord kullanılması tercih edilmektedir.

4. HESAPLAMA

4.1. Kubbe Paraşüt İçin Boyut ve Hız Hesabı

Yükün (Burada roket veya faydalı yük olmaktadır.) sağlam kurtarılabilmesi için inişi paraşüt ile yavaşlatmak gerekmektedir. Yük paraşüt ile inişe geçtiğinde, yüke yalnızca iki kuvvet etki eder; yükün ağırlığı ve paraşüt üzerindeki aerodinamik sürüklenme kuvveti.

Ağırlık (W), yerçekimi kuvveti (g) sonucu her zaman Dünya'nın merkezine doğru yönelmektedir. Tanım olarak, aerodinamik sürüklenme kuvveti (F_D) uçuş yönüne karşı olmaktadır. Yük aşağı inerken, sürüklenme kuvveti ve ağırlık birbirine zıt yönlü kuvvetlerdir. Sürüklenme kuvveti, düşüş hızının (V) karesine bağlıdır. Paraşüt açıldığında yük yüksek hızda düşüyor olduğundan, sürüklenme kuvveti yüksek olacaktır. Sürüklenme kuvveti ve ağırlık eşitlendiğinde, yük üzerine net bir dış kuvvet etki etmeyeceğinden, Newton'un Hareket Yasası ile açıklandığı gibi ivme sıfır olur ve yük sabit bir terminal hızda ($V = V_{Terminal}$) düşer.

Terminal hızın büyüklüğü belirlenebilir. Viskoz bir ortamda hareket eden paraşütün hava direnci; hava yoğunluğunun (ρ) yarısı, sürüklenme katsayısı (C_d) ve düşüş hızının (V) karesi ile doğru orantılıdır. Sürüklenme kuvveti (F_D) harekete ters yönde etkir. Roketin kuru kütleinin (m_1) veya faydalı yükün (m_2), yerçekimi (g) etkisi altındaki toplam ağırlığı (W) hareket ile aynı yöndedir.

$$\text{Sürüklenme Kuvveti } F_D = -\frac{1}{2} * C_d * A_p * (V)^2 * \rho$$

$$\text{Toplam Ağırlık } W = m_i * g ; (i = 1, 2)$$

ρ : Havanın yoğunluğu (kg/m^3)

A_p : Paraşütün yüzey alanı (m^2)

Newton'un hareket yasasına göre;

$$\sum F_y = m_i * a_y = m_i * \frac{dv}{dt} ; (i = 1, 2)$$

Serbest düşüş koşulundan, $a_y = 0$

$$m_i * g - \frac{1}{2} * C_d * A_p * (V)^2 * \rho = \frac{W}{g} * \frac{dv}{dt}$$

$$m_i * g = \frac{1}{2} * C_d * A_p * (V_{\text{Terminal}})^2 * \rho$$

Paraşütün dairesel yapıda olduğu varsayılarak elde edilen formül, istenilen hız değerine bağlı olarak paraşüt alanını bizlere sağlamaktadır. Elde edilen alan değerini, daire formülü (Daire alan-çap) yerine koyarak işleme aldığımızda, sonuç olarak bizlere paraşüt çapını sunacaktır.

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

$$A_p = \frac{1}{4} * \pi * D_p^2$$

D_p : Paraşüt çapı (m)

Paraşütün, hedeflenen düşüş hızı ve irtifa değerlerinde çalışabilmesi için, paraşüt alanı ve çapının aşağıda türetilen formüle göre bulunması gerekmektedir.

$$A_p = \frac{2 * m_i * g}{\rho * C_d * (V_{Terminal})^2} \quad \longleftrightarrow \quad V_{Terminal} = \sqrt{\frac{2 * m_i * g}{\rho * C_d * A_p}}$$

Serbest düşüş

Deniz seviyesinden yükseldikçe hem atmosfer basıncı hem de havanın yoğunluğu (ρ) azalır. Örneğin deniz seviyesinden 40.000 ft (12 km) yükseklikte bir metreküp havadaki molekül miktarı, deniz seviyesindeki kadarıdır.

Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) şartlarında (Deniz seviyesinde, +15 °C sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında) havanın yoğunluğu 1,225 kg/m³ olarak kabul edilmektedir.

Paraşüt için sürüklenme katsayısı (C_d), rüzgar tüneli üzerinde yapılan testler doğrultusunda paraşütün geometrisine bağlı olarak farklı değerlerin ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Çeşitli kaynaklarda bu değer 0.5 ila 1.75 arasında görülebilmektedir. Geçmiş yarışmacıların (Teknofest Model Roket yarışması.) tecrübelerine bağlı olarak, C_d değeri için tavsiye edilen değer 0.8'dir. Üretilen paraşüt için en doğru C_d değeri rüzgar tüneli testi ile elde edilmektedir.

TYPE	CONSTRUCTED SHAPE		INFLATED SHAPE		DRAG COEF C_{D_0} RANGE	OPENING FORCE COEF C_X (INF. MASS)	AVERAGE ANGLE OF OSCILLATION, DEGREES	GENERAL APPLICATION
	PLAN	PROFILE	$\frac{D_c}{D_0}$	$\frac{D}{D_0}$				
FLAT CIRCULAR			1.00	0.67 TO 0.70	0.75 TO 0.80	-1.7	+10 TO +40	DESCENT, OBSOLETE
CONICAL			0.93 TO 0.95	0.70	0.75 TO 0.90	-1.8	+10 TO +30	DESCENT, M < 0.5
BICONICAL			0.90 TO 0.95	0.70	0.75 TO 0.92	-1.8	+10 TO +30	DESCENT, M < 0.5
TRICONICAL POLYCONICAL			0.90 TO 0.95	0.70	0.80 TO 0.96	-1.8	+10 TO +20	DESCENT, M < 0.5
EXTENDED SKIRT 10% FLAT			0.86	0.66 TO 0.70	0.78 TO 0.87	-1.4	+10 TO +15	DESCENT, M < 0.5
EXTENDED SKIRT 14.3% FULL			0.81 TO 0.85	0.66 TO 0.70	0.75 TO 0.90	-1.4	+10 TO +15	DESCENT, M < 0.5
HEMISPHERICAL			0.71	0.66	0.67 TO 0.77	-1.6	+10 TO +15	DESCENT, M < 0.5, OBSOLETE
GUIDE SURFACE (RIBBED)			0.63	0.62	0.28 TO 0.42	-1.2	0 TO -2	STABILIZATION, DROGUE, 0.1 < M < 1.5
GUIDE SURFACE (RIBLESS)			0.66	0.63	0.30 TO 0.34	-1.4	0 TO +3	PILOT, DROGUE, 0.1 < M < 1.5
ANNULAR			1.04	0.94	0.85 TO 0.95	-1.4	< -6	DESCENT, M < 0.5
CROSS			1.15 TO 1.19	0.65 TO 0.72	0.60 TO 0.85	1.1 TO 1.2	0 TO -3	DESCENT, DECELERATION

Tablo 1.0: Knacke's Parachute Recovery Systems Design Manual (1991)

Sürüklenme katsayısı (C_d) genel olarak tablodaki değerlere göre alınsada paraşütün yapıldığı kumaşın hava geçirgenliği, dokumanın sıklığı veya paraşüte dolan havanın dikiş yerlerini aralamasından dolayı değişiklikler meydana gelebilir.

Hasarsız ve güvenli bir iniş sağlamak için genel kabul görmüş endüstri standardı, terminal hızının $V_{Terminal} \leq 5$ m/s olmasıdır.

4.2. Akış Deliği (Spill hole)

Paraşüt için bir baca görevi gören spill hole, literatürde çeşitli isimlerle anılabilmektedir. Asıl görevi paraşüt içerisinde biriken havanın tek bir noktadan dış ortama çıkmasını sağlamaktır. Spill Hole deliğinin oluşturulma sebebi, iniş esnasında paraşütün stabilitesini kaybetmemesi, yalpalanmaların önüne geçilmesi ve hava akışının kontrol altına alınmasıdır.

Akademik araştırmalar, akış deliği alanının toplam paraşüt alanına oranının etkilerini incelemiştir. Deneysel sonuçlar, %10 çapındaki bir akış deliğine sahip paraşütün, %5'lik deliğe sahip paraşüte göre 3.9 kat daha az sürüklenme kuvveti varyasyonu gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu, %10'a yakın bir oranın, güvenli ve öngörülebilir bir iniş için kritik bir stabilite minimumunu temsil ettiğini göstermektedir. %5 gibi küçük bir delik, önemli ölçüde artan instabilite riski taşır.

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

Literatürde yapılmış testlere göre; “spill hole” alanının, toplam paraşüt alanının 3% ~ 7%'si kadar olması gerektiği sonucuna varılmıştır [*]

(*) https://www.nas.nasa.gov/assets/pdf/staff/Guruswamy_G_JSRRNov17.pdf

$$A_{SH} = A_p * (3\% \sim 7\%) \Leftrightarrow R_{SH} = \sqrt{\frac{A_{SH}}{4 * \pi}}$$

A_{SH} : Spill hole alanı (m²) R_{SH} : Spill hole çapı (m)

4.3. Paracord ve Shockcord

Şok kordonları, analiz için çok karmaşık davranışlara sahiptir. Şok kordonlarının mükemmel (Hooke Yasası), kütsüz bir lastik bant olduğunu varsayarak. Sistemi ideal bir yay ile birbirine bağlanan iki kütle olarak modelliyoruz. Kordonu x kadar uzatmak için gereken F kuvveti, x ile orantılıdır: F = kx. k, şok kordonunun uzunluğu (daha uzun kordon, daha düşük k), şok kordonunun kesit alanı (daha büyük alan, daha büyük k) ve yapıldığı malzeme ile ilgili bir orantı sabitidir.

Bir burun konisi ve roket gövdesi zıt yönlerde hareket ederken, şok kordonlarını gererek içinde enerji depolarlar. Bu enerji, roket bileşenlerinin kinetik enerjisinden gelmektedir. Başlangıçta burun konisi V_K hızına sahiptir, dolayısıyla kinetik enerjisi;

$$E_K = \frac{1}{2} * m_K * (V_K)^2$$

E_K : Burun konisi kinetik enerjisi (Joule)

m_K : Burun konisi kütlesi (kg)

V_K : Burun konisi hızı (m/s)

Benzer şekilde, roket gövdesinin kinetik enerjisi;

$$E_G = \frac{1}{2} * m_G * (V_G)^2$$

E_G : Roket gövdesi kinetik enerjisi (Joule)

m_G : Roket gövdesi kütlesi (kg)

V_G : Roket gövdesi hızı (m/s)

İkisinin toplamı, roket bileşenlerinin toplam kinetik enerjisi (E) olan;

$$E = E_K + E_G$$

Şok kordonu, burun konisi ve roket gövdesinin birbirinden ayrılmasını durdurma eyleminde tüm bu enerjiyi emer. Eğer kuvvet $F = kx$ ise, gerilmiş ipte depolanan enerjiyi elde etmek için bunu entegre edebilirsiniz;

$$E = \frac{1}{2} * k * x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{2 * E}{k}}$$

Bu denklem, şok kordonunun en fazla gerildiği andaki kuvvet vermektedir (F_{max}).

$$F_{max} = \sqrt{2 * k * E}$$

Toplam enerji değerini bulmanın bir diğer yöntemi, roket gövdelerinin ayrılması için kullanılan karabarut ayrılma sistemi sonucu açığa çıkan enerji değeri bulmaktır, bu değer toplam enerji değerine denktir (Varsayımsal olarak denktir.). Karabarut ayrılma sistemi sonucu açığa çıkacak enerji en genel haliyle;

$$\text{İdeal Gaz Denklemi } E = P * V = n * R * T$$

Buradan elde edilen toplam enerji değerini, $F = \sqrt{2 * k * E}$ formülündeki yerine yerleştirdiğimiz zaman, yaklaşık shockcord kuvvetini bizlere sunacaktır.

Paraşütün, shockcord üzerine etki edeceği max. Gerilme kuvveti;

$$F_{max} = \text{Max. Gerilim} = \text{Sürüklenme Kuvveti} = \frac{1}{2} * C_d * A_p * (V_{limit})^2 * \rho$$

Bulunan max. Gerilim değeri için güvenlik faktörü hesabı;

$$\eta = \frac{T_{max}}{\text{Max. Gerilim}} \quad T_{max}: \text{Temin edilen kordonun en yüksek gerilim kuvveti (N)}$$

4.3.1 Paracord Uzunluğu

Paracord uzunluğu; paracordun yük taşıma kapasitesine, ağırlığına, hacmine ve kullanım alanına (Ana paraşüt, sürüklenme paraşütü, faydalı yük paraşütü.) bağlı olarak değişmektedir. Paracord uzunluğunu aşağıdaki formül yardımıyla elde edilebilmektedir.

$$L_p = 2.25 * (D_p + S_D)$$

L_p : Paracord uzunluğu (m) D_p : Paraşüt çapı (m) S_D : Dikiş uzunluğu (m)

Dikiş uzunluğu, panele dikilen ipin uzunluğudur. Bu uzunluk paraşüt çapının 5% ila 10%'u arasında olmalıdır. Küçük paraşütler için bu oran azalabildiği gibi, büyük paraşütler için de bu oran artabilir.

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

Paracord uzunluğu, paraşüt çapının 1.15 ila 2.25 katı olarak belirlenmesi geçmiş yarışmacılar (Teknofest Model Roket Yarışması) tarafından tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda dikiş için belirlenen paracord uzunluğu 5 ila 10 cm yeterli olacaktır.

5. ÜRETİM YÖNTEMİ

5.1. Kubbe Paraşüt İçin Panel Oluşturma

Paraşüt için panel sayıları; geçmiş yarışmacıların tecrübelerinden, profesyonel paraşüt atlayıcılarının ve üreticilerinin görüşlerinden faydalanarak optimum sayılar belirlenmiştir. Panel sayısının fazla olması, paracord sayısının fazla olacağı anlamına geliyor bu da doğrudan yük dağılımını ve yük taşıma kapasitesini olumlu yönde etkileyen bir faktördür. Fakat panel sayısı arttığı zaman, ip sayısı, dikim yeri sayısı ve buna bağlı olarak hacim ve ağırlıkta artışlar meydana gelecektir bu hususlar göz önüne alınarak en uygun panel sayısı elde edilmiştir.

Kubbe tip paraşütler için tavsiye edilen panel sayısı; 0~120 cm çaplı paraşütler için 6 panel, 120~250 cm çaplı paraşütler için 8, 250+ cm çaplı paraşütler için 10-12 panel şeklinde devam etmektedir.

Paraşütün içi hava ile dolduğunda, panellerin ve paracordların etkisiyle toplanır ve yarım küre şeklini alır. Havadaki bu yarım küre şeklinin oluşabilmesi için panellerin zemin üzerinde parabol bir eğri şeklinde kesilmesi gerekmektedir. Bu parabol eğrilerin oluşturulması için www.nakka-rocketry.net excel üzerinden bir otomasyon oluşturmuştur.

http://www.nakka-rocketry.net/soft/parapat_v1.1.xls

Bu otomasyon belirlenen paraşüt çapı ve istenilen panel sayısına bağlı olarak referans bir panel sunacaktır. Sunulan bu referans panelin daha rahat üretim sağlanabilmesi için, 2 cm'lik dikiş payı otomasyon tarafından belirlenmiş ve kesikli çizgiler halinde gösterilmektedir. Parabol eğriyi daha rahat farklı bir programa aktarabilmeniz için koordinat sistemi oluşturularak değerlerini gösteren bir tablo oluşturulmuştur. Bu programdan elde ettiğiniz parabol eğriyi, vektör çizime dönüştürerek bir matbaadan bire bir ölçülü olarak kalıp elde edebilirsiniz.

5.2. Dikim

Dikiş ve dikim uygulamaları için kullanılacak ip türünün seçimi çok önemlidir. Dikilecek malzeme ile daha kuvvetli ve uyumlu bir seçenek olması açısından, kumaş tipiniz ile dikiş ipiniz aynı türden olmalıdır. Çünkü farklı malzemeler farklı özelliklere sahip olmaktadır buna bağlı olarak aksi bir durumda farklı davranışlar sergilemesi muhtemel olacaktır. Dikiş ipi seçimi sırasında güçlü, esnek, ısıya dayanıklı ip seçmeniz yararınıza olacaktır. Ek olarak dikiş işlemini gerçekleştireceğiniz dikiş makinesinin zikzak dikiş yapabiliyor olması gerekmektedir.

5.2.1. Panel Dikim (French Felled Seam)

Paneller oluşturulurken bırakılan 2cm'lik dikiş payı Görsel 5.0'da gösterildiği gibi kenarlardan katlanacaktır. Katlanan bu kenarları geçici olarak sabitlemek gerekiyor. Bunun için toplu iğne, ataş veya bunların türevinde bir araç kullanabilirsiniz. Sabitleme işleminin ardından dikiş işlemine başlayabilirsiniz. Dikiş sonrası bir panelin görüntüsü Görsel 5.1'de gösterilmiştir. Kenarları dikilen paneller artık bir araya getirilebilir. Panelleri yan yana ve üst tarafları yukarı gelecek şekilde konumlandırın, panellerin tabanlarından başlayarak hizalama işlemini gerçekleştirin. Hizalama işleminin ardından yanyana getirilen panelleri birleştirmek için bir şerit kumaş kullanabilirsiniz. Şerit kumaş kullanılmasının sebebi, kumaşın dikişi daha rahat tutabilmesi, ekstra mukevemet sağlaması ve esneklik kabiliyetinin artırılmasıdır. İki panelinde birbirine bitişik olduğundan emin olunduktan sonra, şerit kumaş üzerinden zikzak şeklinde dikiş işlemi gerçekleştirilir (Görsel 5.3). Dikiş işlemi sırasında panellerin tepesi (Uç kısmı) ile çok fazla ilgilenmeyin çünkü bu spill hole deliği daha sonradan istediğiniz büyüklüğe kesilerek getirilebilmektedir. Tüm paneller birleştirilene kadar bu süreç tekrarlanır.

Görsel 5.0: Dikiş Payları

Görsel 5.1: Bir Panelin Görüntüsü

Görsel 5.3: İki Panelin Birleşimi

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

5.2.2. İp Dikim

İplerin paraşüte nasıl entegre edileceği konusunda 2 farklı yöntem mevcuttur. Bunlardan birincisi dikim yoluyla olurken, ikincisi bağlama yoluyla olmaktadır. Eğer paracordları dikim yoluyla paraşütünüz ile birleştirmeyi düşünüyorsanız, oluşturduğunuz paraşütün iç yüzeyini çevirerek Görsel 6.0'da gösterildiği gibi bir şerit kumaş diktikten sonra belirlediğiniz uzunlukta paracordu zikzak yöntemiyle dikmeniz gerekmektedir. Bu dikiş sırasında ön yüzdeki panelleri birleştirmek için yaptığımız dikişler ile çakışmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Dikim işlemi tercih ettiyseniz, bağlama işlemine göre daha mukavemetli ve daha stabil yük dağılımı sağlayacaksınız. Aynı zamanda paraşüt açıldığında yarım kubbe şeklini alarak paraşütünüze ekstra bir performans kaybı yaşatmayacaktır.

Görsel 6.0: Şerit Kumaş İle Dikim

Görsel 6.1: Zikzak dikiş yöntemi

Eğer paracordları bağlama yoluyla paraşütünüz ile birleştirmeyi düşünüyorsanız, oluşturduğunuz paraşütün uç kısımlarına halka şeklinde kumaşlardan bölmeler yapabilir veya kuş gözü gibi delikler oluşturabilirsiniz (Görsel 6.2). Ufak bir araştırma sonucu en doğru bağlama yöntemini öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz. Bağlama yönteminize göre dikim işlemine göre daha dayanıklı ve güvenilir bir paraşüt-paracord birleşimi sağlayabilirsiniz. Kolay ve pratik bağlanıp çözülmesi, her hangi bir aksi durumda sizlere büyük ölçüde zamandan tasarruf sağlayacaktır. Dezavantajı Görsel 6.3'de gösterildiği gibi paraşüt açıldığında, paraşütün paracord bağlantı noktalarından içe doğru bir bükülme görülme ihtimali doğacaktır. Bu da paraşütünüzde bir miktar performans kaybına sebep olacaktır. Model Roketçilik amaçlı üretilmiş bir paraşüt için çok büyük bir kayıp söz konusu olmayacaktır.

Görsel 6.2: Halka Paracord Bağlama Noktaları

Görsel 6.3: Paraşüt ve Paracord Bağlantısı

6. TESTLER

6.1. Düşme Testi

Paraşüt, belirli bir yükseklikten sabit bir ağırlık bağlanarak serbest bir şekilde bırakılır ve paraşütün test süresince aerodinamik performansı ve uçuş dinamikleri incelenir.

Ağırlık/boyut ölçeklendirilmesi ile tasarlanan deneysel model paraşüt ve model yük, belirli bir irtifaya çıkarıldıktan sonra serbest düşüş için bırakılır. Fırlatma anında, video kaydı ve kronometre aktif hale getirilir. Kronometre kullanılmasının sebebi yere temase kadar geçen sürenin kayıt altına alınması ve ortalama iniş hızının bulunmasıdır. Video kaydının alınmasının sebebi ise, paraşütün düşüş aşamasındaki stabilitesini, ilk şok etkisini ve paraşüt hava hacmini gözlemlemek ve yorumlamaktır. Başarılı bir düşme testinin ardından, test cihazlarından alınan veriler ile analitik olarak hesaplanmış değerler karşılaştırılır. Bu değerler arasındaki hata yeterince düşük ise, analitik hesaplamalar doğrulanmış olur. Bunun amacı ise, gerçek uçuş şartlarına ilişkin hesaplamaların sınanmasıdır.

Test sonucu elde edilmesi gereken kazanımlar; Paraşüt yere iniş süresi, paraşüt açılış süresi, paraşüt-yük dayanım uygunluğu, paraşütün hava hacmini doldurması, terminal hız-paraşüt çap ilişkisinin doğrulanması, spill hole çapının doğrulanması, paraşüt ve paracord şok etkisinin karşılanması.

Test için gerekli malzemeler ve cihazlar; Kronometre, video kamera, terazi, sabit bir ağırlık, belirli bir yükseklik.

6.2. Sürüklenme Testi

Paraşüt üretimi için gerekli olan sürüklenme kuvvetini bulmak veya referans değerlere bağlı olarak üretilmiş paraşütler ile karşılaştırarak sürüklenme kuvvetinin bulunması için gerçekleştirilmesi gereken testtir. Bu testin gerçekleştirilebilmesi için 2 farklı seçenek vardır. Bunlardan birincisi rüzgar tüneli testi, ikincisi ise sabit hızda hareket eden aracın arkasına bağlanmış dinamometre ile rüzgar kuvvetinin ölçülmesidir. En doğru sonuç rüzgar tüneli testi ile sağlanmaktadır.

Rüzgâr tünelleri paraşüt gibi hareketli nesnelerin belli hızlardaki hava akışı ile etkileşimini simüle etmek için kullanılan test sistemleridir. Rüzgâr tüneli testlerinde gerçek ölçekli modelleri kullanmak her zaman mümkün olmadığından rüzgâr tünelinin büyüklüğüne göre test edilecek paraşütün küçük ölçekli modeli ile test edilmektedir. Paraşütler için yapılan rüzgâr tüneli testlerinde; paraşütün uygun hızlardaki hava akışı altındaki davranışı incelenmektedir.

Bir diğer alternatif yöntem ise araba ile gerçekleştirilmektedir. Dinamometrenin bir ucu arabaya diğer ucu da test edilecek paraşütün paracordlarına bağlanarak test düzeneği oluşturulur. Arabanın hızı kademeli olarak artırılmaya başlanır, bunun nedeni farklı hız değerleri altında, rüzgar etkilerinin incelenebilmesidir. Bu süreçte, dinamometre üzerinden okunan değerler kaydedilir. Bu aşamalar video kaydına alınır, bunun nedeni rüzgar davranışlarının, paraşüt ve paracordlar üzerindeki etkilerinin incelenmek istenmesidir.

Test sonucu elde edilmesi gereken kazanımlar; Paraşüt rüzgara bağlı davranışının incelenmesi, sürüklenme katsayısının bulunması veya karşılaştırılması, sürüklenme kuvvetinin bulunması.

Test için gerekli malzemeler ve cihazlar; Kronometre, video kamera, dinamometre, rüzgar tüneli, araba.

Model Roketler İçin Paraşüt Tasarımı

6.3. Çekme - Dayanım Testi

Çekme testi, bir numunenin tek ekseninde kopana dek maruz bırakıldığı çekme kuvvetine denir. Dikişlerin dayanıklılığı, iplerin kuvvet dayanımı, kumaşın kuvvet dayanımlarının ölçülebilmesi için çekme testi yapılmalıdır. Çekme makinesi ile yapılacak teste kopma mukavemeti, elastisite modülü ve poisson oranları gibi veriler elde edilmektedir. Eğer bu makineye ulaşamazsanız, numunelerin bir tarafını sabitleyerek diğer ucundan kendiniz öncelikle kademeli çekme işlemi gerçekleştirebilirsiniz, ardından yeni numune ile ani bir çekme işlemi gerçekleştirebilir ve deneysel olarak uygunluğunu tartışabilirsiniz. En doğru sonuç çekme makinesi ile edilmektedir.

Test sonucu elde edilmesi gereken kazanımlar; Dikişlerin dayanıklılığı, iplerin kuvvet dayanımı, kumaşın kuvvet dayanımı, tüm bileşenlerin birbirine uygunluğu.

Test için gerekli malzemeler ve cihazlar; Video kamera, çekme makinesi.

6.4. Katlama Testi

Bu testin amacı, roket gövdelerinin ayrılması sonrası paraşütün her hangi bir roket alt bileşenine takılmadan roket gövdesi dışına çıkabilmesi, roket içerisinde paraşüt için ayrılmış alanın yeterli olabilmesi, roket gövdesi dışına çıkan paraşütün her hangi bir karışıklık veya takılma yaşamadan açılması ve hacmini hava ile doldurabilmesi için uçuş öncesi test edilmesi gereken bir konudur.

7. SONUÇ

Bu teknik rapor, model roket kurtarma paraşütü tasarımının yalnızca aerodinamik boyutlandırmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda yapısal güvenlik, malzeme seçimi ve eceksüyon termodinamiği gibi karmaşık disiplinleri de kapsadığını ortaya koymuştur. Güvenli ve tekrarlanabilir bir kurtarma sistemi için temel çıkarımlar şunlardır:

- Güvenlik Odaklı Boyutlandırma: Paraşüt çapının hesaplanmasında hedeflenen terminal hız ($V_{Terminal} \leq 5$ m/s) ve seçilen paraşüt geometrisiyle uyumlu C_d değerinin (örneğin Yarım Küresel için ~ 1.5) kullanılması esastır. Hacim kısıtlamasına rağmen, hızın güvenli aralıkta tutulması en büyük önceliktir.
- Dinamik Şok Yüğü Yönetimi: Ani açılımlar sırasında ortaya çıkan ve statik ağırlığın katlarca fazlası olabilen dinamik şok yükünün hesaplanması, şok kordonu ve roket gövdesi bağlantı noktalarının dayanımını belirlemek için kritik öneme sahiptir.
- Stabilitate Optimizasyonu: Paraşüt salınımını ve sürüklenme kuvveti varyasyonunu en aza indirmek için gölgelik alanının merkezine, çapın yaklaşık %10'u büyüklüğünde bir hava tahliye deliği (Spill Hole) eklenmesi, iniş güvenliğini ve öngörülebilirliğini önemli ölçüde artırmaktadır.⁸

Bu kriterler ışığında, sunulan tasarım metodolojisinin, model roketçilik uygulamalarında yüksek güvenilirlik ve bütünlük sunan, detaylı mühendislik prensiplerine uygun bir kurtarma sisteminin geliştirilmesi için sağlam bir temel sağladığı sonucuna varılmıştır.

8. TEŞEKKÜR

Bu teknik raporun hazırlanmasında, model roketçilik ve aerodinamik alanında bilgi birikimini paylaşan, bilimsel veri ve deneyimleriyle bu çalışmaya katkıda bulunan tüm akademik kaynaklara ve endüstri profesyonellerine teşekkür ederiz. Çalışmanın titizlikle incelenmesi ve teknik doğrulukta desteklenmesi, kurtarma sistemlerinin güvenilirliğini artırma çabamızda hayati rol oynamıştır.

KAYNAKÇA

1. ICAS (2018). Analysis of Powered Parachute Aerodynamics and Flight Performance. Retrieved from https://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2018/data/papers/ICAS2018_0614_paper.pdf
2. Federal Aviation Administration. (2008). *Powered parachute flying handbook* (FAA-H-8083-29). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center. (n.d.). *Rocket recovery: A virtual aerodynamics guide*. Retrieved from <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/rktvrecv.html>
4. Pooley, Dorothy ve Robert Seaman. *The Air Pilot's Manual 2: Aviation Law & Meteorology*. 10. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2011.
5. Knacke, T. W. (1992). *Parachute recovery systems design manual*. Naval Weapons Center, China Lake, California.
6. How parachute is made – material, manufacture, making, history, used, parts, components, structure, machine, History. (n.d.). Retrieved from <https://www.madehow.com/Volume-2/Parachute.html>
7. Apogee Rockets. (2013). Parachute Size Estimator for High Altitude Balloons. Retrieved from <https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter348.pdf>
8. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). (n.d.). Experimental Analysis of a Model Rocket Parachute Deployment System. Retrieved from <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbfta/article/download/18034/10504>
9. Utah State University (n.d.). Parachute Design and Sizing – Launch Design Course Notes. Retrieved from http://mae-nas.eng.usu.edu/MAE_6530_Web/New_Course/launch_design/Parachute.pdf
10. Barata, J. M. M., & Moutinho, D. V. (2019). Impacts of the spill hole in the stability of a model rocket parachute. *Revista Brasileira de Física Tecnológica Aplicada*, 6(2), 24–34. <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbfta/article/download/18034/10504>
11. TechnicalTextile.net. (n.d.). An Overview of Parachute Fabric. Retrieved from <https://www.technicaltextile.net/articles/an-overview-of-parachute-fabric-7170>
12. AZoM. (n.d.). Parachute Fabric – Properties and Applications. Retrieved from <https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=10429>
13. UF PRO. (n.d.). Materials Breakdown: Ripstop Fabric. Retrieved from <https://ufpro.com/us/blog/article/materials-breakdown-ripstop>

Model Roketler İin Parařut Tasarımı

14. Skydive Spaceland Houston. (n.d.). Parachute Line Types Explained. Retrieved from <https://houston.skydivespaceland.com/parachute-line-type/>
15. Launch With Us. (2016, February 17). Parachute Size Estimator for High Altitude Balloons. Retrieved from <https://launchwithus.com/lwu-blog/2016/02/17/parachute-size-estimator-for-high-altitude-balloons>
16. Leederville Rocketry. (2018, February 3). Parachute Sizing and Shock Cord Selection. Retrieved from <https://leederville.net/rocket/index.php/2018/02/03/parachute-sizing-shock-cord/>
17. Rich's Rockets. (2015, October 2). Shock Cords in Model Rockets. Retrieved from <https://richsrockets.wordpress.com/2015/10/02/shock-cords/>
18. ModelRoket.com. (n.d.). řok Kordonu Nedir? Retrieved from <https://modelroket.com/sok-kordonu-nedir/>
19. ModelRoket.com. (n.d.). Model Roket Parařut Dikimi. Retrieved from <https://modelroket.com/model-roket-parasut-dikimi/>
20. ModelRoket.com. (n.d.). Parařut İpleri İin Dgm Atmak İstiyorum. Retrieved from <https://modelroket.com/parasut-ipleri-icin-dugum-atmak-istiyorum/>
21. Skydive Spaceland Houston. (n.d.). Parachute Line Types. Retrieved from <https://houston.skydivespaceland.com/parachute-line-type/>